

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Sternberg, Martin; Quilling, Eike; Obermeyer, Janina; Gelberg, Johanna:
**Das Promotionskolleg NRW – Doctoral School
der HAW in Nordrhein-Westfalen**

In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20039147>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**lb**** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**lb**** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Das Promotionskolleg NRW – Doctoral School der HAW in Nordrhein-Westfalen

Das Promotionskolleg NRW verbindet wissenschaftliche Qualität, institutionelle Kooperation und klare Verfahren zu einem eigenständigen Promotionsmodell – ein Meilenstein für die Weiterentwicklung der HAW im deutschen Wissenschaftssystem.

Prof. Dr. Martin Sternberg, Prof. Dr. Eike Quilling, Janina Obermeyer, M. A. und Dr. Johanna Gelberg

Die staatlichen und staatlich refinanzierten Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) in Nordrhein-Westfalen (NRW) bündeln ihre Promotionsaktivitäten in einer von ihnen gemeinsam getragenen Einrichtung, die hälftig vom Land und den Hochschulen finanziert wird. Diese Institution des öffentlichen Rechts hat seit 2022 das Promotionsrecht und deckt mit ihren acht Abteilungen einen großen Teil der Forschungsgebiete an HAW in NRW ab.

Zu Beginn der 2010er-Jahre hatte die Forschung an den damals noch Fachhochschulen genannten HAW in Nordrhein-Westfalen einen solchen Umfang angenommen, dass zwangsläufig der Wunsch nach verlässlichen Wegen für die an HAW durchgeführten Promotionen aufkam. Kooperative Promotionen mit Universitäten waren teilweise möglich, teilweise erheblich erschwert oder teilweise unmöglich. Bei einem landesweiten Treffen wurde der Beschluss gefasst, Promotionen an HAW in NRW als gemeinsames Thema voranzutreiben. Dies führte im Jahr 2014 zur Verankerung des „Graduierteninstituts NRW“ im Hochschulgesetz NRW. Es hatte den Auftrag, kooperative Promotionen im Verbund mit den Universitäten „auf Augenhöhe“ zu ermöglichen und zu gestalten. In der Folge wurde eine Vernetzungsstruktur mit Fachgruppen eingerichtet, um die hochschulübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und die Voraussetzungen für ein gemeinsames Promotionsgeschehen zu schaffen. Trotz des guten Willens einiger Universitäten war dieser Ansatz nicht erfolgreich.

Einer parlamentarischen Initiative ist es zu verdanken, dass bei der Novellierung des Hochschulgesetzes im Jahr 2019 die Gründung des Promotionskollegs NRW (PK NRW) verankert wurde. Der Verleihung des Promotionsrechts im Sommer 2022 ging eine positive Evaluation durch den Wissenschaftsrat zwischen April 2021 und Juli 2022 voraus. In seiner Stellungnahme würdigt der Wissenschaftsrat ausdrücklich die gemeinschaftliche Trägerverantwortung der HAW in NRW für das Promotionskolleg NRW: „Auf diese Weise kann das Promotionskolleg

NRW die forschungsaktiven Professorinnen und Professoren aller HAW/FH zusammenführen und sie zu einem neuen Forschungsnetzwerk formen. Damit ergeben sich faire und gerechte Zugangschancen, unabhängig von der Größe und Forschungsinintensität der einzelnen HAW/FH.“ Er führt weiter aus: „Die zentrale Dachkonstruktion hat auch den Vorzug, überfachliche Qualitätsstandards setzen zu können und den institutionellen Aspekt des Promotionsrechts zur Geltung zu bringen.“

Struktur

Das PK NRW schließt an die etablierte Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden in größeren Organisationseinheiten an. Es bietet einen einheitlichen Rahmen für Promotionen an HAW, der hohen Qualitätsstandards entspricht und hochschulübergreifend Professorinnen und Professoren sowie Promovierende vernetzt. Seine acht Abteilungen sind wie virtuelle Fakultäten organisiert. Professorinnen und Professoren sowie Promovierende aus allen beteiligten Hochschulen wirken in einer selbstverwalteten Struktur für Forschung und Promotion zusammen. Die HAW haben über die Trägerversammlung, die aus den Hochschulleitungen besteht, Aufsicht über das PK NRW sowie ein umfassendes Informationsrecht.

Die Selbstverwaltung auf Ebene des PK NRW ist durch den Kollegsensat umgesetzt. Dieser wird von den Mitgliedern des PK NRW gewählt und setzt sich aus Professorinnen und Professoren, Promovierenden sowie Vertreterinnen und Vertretern des Kollegpersonals zusammen. Er beschließt alle zentralen Ordnungen, insbesondere die Mitgliederordnung und die Rahmenpromotionsordnung. Auf der Abteilungsebene nehmen die Direktorien und die von den jeweiligen Mitgliedern gewählten Abteilungsräte die Selbstverwaltung wahr. Sie sind zuständig für die Abteilungs-Promotionsordnungen, die fachspezifische Besonderheiten regeln, für die Wahl des Promotionsausschusses und für die Aufnahme von Mitgliedern.

„Promovierende schätzen in der Regel die Strukturen und Möglichkeiten des PK NRW einschließlich der Betreuung durch ein Team aus drei Professorinnen bzw. Professoren.“

Insgesamt ergibt sich eine ausgewogene Mischung aus Aufsicht und zentraler Steuerung durch die Hochschulleitungen, kollegübergreifender Selbstverwaltung zur Sicherstellung von Einheitlichkeit und Qualität in den Prozessen sowie fachspezifischer und operativer Steuerung in den Abteilungen.

Der Vorstand übt Rechtsaufsicht aus und organisiert mit der Geschäftsstelle Verfahren und Prozesse. In der Geschäftsstelle arbeiten ca. 20 Personen. Die Schwerpunkte liegen in der Zusammenarbeit in den Abteilungen, der Beratung von Promovierenden sowie der prozessbegleitenden Wissensvermittlung und Unterstützung. Weiterhin gehören die Koordination von Antragsprozessen sowie Promotions- und Prüfungsverfahren, Evaluation und Qualitätssicherung, die finanzielle Förderung von Promovierenden sowie die Begleitung und Betreuung von Gremien zu den Aufgaben.

Aufnahme von Mitgliedern

Professorales Mitglied im PK NRW können promovierte Professorinnen und Professoren werden, die von ihrer Hochschule in NRW unterstützt werden und die Aufnahmekriterien erfüllen. Diese umfassen neben der fachlichen Passung zu den Forschungsschwerpunkten der Abteilung den Nachweis von Publikationen mit Peer-Review in anerkannten Journals, den Nachweis der wettbewerblichen Einwerbung forschungsorientierter Drittmittel sowie den Nachweis von Betreuungserfahrung in Promotionsverfahren.

Die Mitgliedschaft gilt zunächst für fünf Jahre. Bei der Verlängerung der Mitgliedschaft können qualitative Kriterien herangezogen werden, die sich an den Vorgaben der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)

orientieren. Die Bewertung der wissenschaftlichen Leistungen erfolgt durch den abteilungsspezifischen Empfehlungsausschuss unter Hinzuziehung externen professoralen Sachverständigen. Professorinnen und Professoren, deren Forschung fachlich in die Abteilung passt, die die weiteren Kriterien aber noch nicht erfüllen, können für maximal fünf Jahre als assoziierte Professorinnen und Professoren aufgenommen werden.

Für das Engagement am PK NRW ist grundsätzlich die Möglichkeit von Lehrentlastungen vorgesehen. Die Lehrentlastung für Betreuende wird nach den Regeln der jeweiligen HAW gewährt, die Reduktionsmodelle sind sehr heterogen. Zur Kompensation der Lehrentlastung wird aus dem Budget des PK NRW ein definierter Betrag pro Promotion zur Verfügung gestellt.

Promotionsprozess

Eine Konsequenz der engen Verzahnung von Hochschule und PK NRW ist die doppelte Einschreibung von Promovierenden. Voraussetzung für die Einschreibung an der Hochschule ist die Betreuungszusage eines professoralen Mitglieds des PK NRW, für die Einschreibung am PK NRW ist die Einschreibung an der Hochschule Voraussetzung. Innerhalb von drei Monaten nach der Einschreibung muss die Annahme beim zuständigen Promotionsausschuss beantragt werden. Dieser prüft die Voraussetzungen für die Promotion in der Abteilung.

Innerhalb von sechs Monaten nach der Annahme müssen die Promovierenden eine unterschriebene Betreuungsvereinbarung vorlegen. Innerhalb von zwölf Monaten nach der Annahme muss zudem ein ausführliches Exposé eingereicht werden. Werden die Fristen nicht eingehalten, erlischt die Annahme.

Foto: Heike Fischer

PROF. DR. MARTIN STERNBERG
Vorsitzender des Vorstands
martin.sternberg@pknrw.de

Foto: PK NRW

PROF. DR. EIKE QUILLING
stellvertr. Vorsitzende des Vorstands
eike.quilling@pknrw.de

Foto: Heike Fischer

JANINA OBERMEYER, M. A.
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
janina.obermeyer@pknrw.de

Foto: Lehmann

DR. JOHANNA GELBERG
Referentin für Qualitätssicherung
johanna.gelberg@pknrw.de

alle:
Promotionskolleg NRW
Konrad-Zuse-Str. 10
44801 Bochum
www.pknrw.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20039147>

Parallel zur Forschung am Dissertationsthema muss das jeweilige Promotionsprogramm absolviert werden. Das Pflichtprogramm besteht dabei aus fachlichen und überfachlichen Veranstaltungen sowie der Präsentation der eigenen Forschung in unterschiedlichen Kontexten. Hinzu kommen die Anfertigung jährlicher Fortschrittsberichte und die Durchführung von Fortschrittsgesprächen. Die einzelnen Promotionsprogramme können weitere Elemente vorsehen, etwa fachlich-methodische Workshops. Das Rahmenprogramm kann durch freiwillige Leistungen ergänzt werden.

Die Promotion kann sowohl kumulativ als auch in Form einer Monografie erfolgen. Ist die Dissertation fertiggestellt und das Promotionsprogramm absolviert, kann das Verfahren eröffnet werden. Dabei werden die Voraussetzungen geprüft und die Dissertation an mindestens zwei Gutachterinnen oder Gutachter versendet, von denen mindestens eine bzw. einer in keiner wissenschaftlichen Kooperation mit der Kandidatin oder dem Kandidaten stehen darf. Wird die Dissertation als mindestens ausreichend bewertet, wird sie in der Abteilung ausgelegt. Gibt es keine Einwände, wird die mündliche Prüfung in Form einer Disputation durchgeführt. Aus der Gesamtnote der Dissertation und der Gesamtnote der Disputation wird dann das Gesamtprädikat der Promotion ermittelt, wobei die Dissertation doppelt gewichtet wird. Erfolgt die Veröffentlichung der Dissertation innerhalb von zwei Jahren nach der Disputation, wird die Promotionsurkunde überreicht. Sie trägt Unterschrift und Siegel der beteiligten HAW sowie des PK NRW.

Kolleg-Informations- und Steuerungssystem

Mit dem Kolleg-Informations- und Steuerungssystem (KISS) wurde ein IT-System erstellt, das nahezu alle Prozesse des PK NRW digital und rechtssicher abbildet. Von der Antragstellung über die Entscheidungsprozesse der Gremien, die Dokumentation des Promotionsverfahrens bis hin zur Bestätigung der bestandenen Promotionsprüfung wird alles digital erledigt. KISS integriert unterschiedliche Prozesse für eine Vielzahl an Nutzergruppen in einem System. Um die Bedienungsfreundlichkeit zu erhöhen, sollen zukünftig Daten aus den Forschungsinformationssystemen der Hochschulen importiert werden.

Fördermöglichkeiten

Das PK NRW fördert Konferenzen, Veröffentlichungen von Promovierenden und Promotionsstellen. Die entsprechenden Entscheidungen werden von einem Gremium aus allen Statusgruppen und abteilungsübergreifend vorbereitet. Die Promotionsstellen werden an angenommene Promovierende nach dem Vergütungsstandard der DFG für maximal drei Jahren vergeben. Gelegentlich werden diese Stellen auch für kürzere

Zeiten beantragt, um die Promotion nach einer auslaufenen Förderung zum Abschluss zu bringen.

Aus Mitteln des Landes vergibt das PK NRW im Jahr 2026 erstmals zwei PK-Forschungskollegs. Diese ermöglichen gemeinsame intensive Forschung sowie eine hochwertige Förderung von Doktorandinnen und Doktoranden. In jedem PK-Forschungskolleg forschen vier Professorinnen und Professoren sowie vier Doktorandinnen und Doktoranden gemeinsam an einem Thema. Dabei werden die professoralen Kollegmitglieder in der Lehre entlastet und Promovierende erhalten eine Stelle nach dem Vergütungsstandard der DFG. Sachmittel und Mittel für Hilfskräfte komplettieren das Paket. Die Auswahl der geförderten Projekte wird vom PK NRW mit der Hilfe externer Gutachterinnen und Gutachter sowie einer mit Personen von außerhalb NRW besetzten Jury durchgeführt.

Erfahrungen aus sechs Betriebsjahren

Das PK NRW konnte auf fünf Jahren Erfahrung mit der Vorgängerorganisation, dem Graduierteninstitut NRW, aufbauen. Dieses hatte ähnliche Strukturen und Aufnahmekriterien, sodass viele Mitglieder in das PK NRW überführt werden konnten. Die Zusammenarbeit mit der Trägerversammlung als Aufsichts- und Steuerungsinstanz verlief über die Jahre hinweg problemlos und freundschaftlich, obwohl immer wieder neue Personen in Hochschulleitungsämter gewählt wurden. Bewährt hat sich die Einführung eines „Begleitausschusses“, in dem neben Geschäftsführerin und Vorsitzenden des PK NRW eine Rektorin, ein Vizepräsident für Forschung und zwei Kanzlerinnen verwaltungsnaher Aspekte besprechen und Entscheidungen der Trägerversammlung vorbereiten. Die operative Zusammenarbeit mit den Hochschulen erfolgt sowohl mit den Studierendensekretariaten als auch mit den Bereichen, die mit Forschung und Promotion befasst sind. Diese sind an den HAW unterschiedlich organisiert, was zu Herausforderungen in der Kommunikation führt. Auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Konferenz der Vizepräsidentinnen und -präsidenten für Forschung ist sehr wichtig.

Die Mitgliedschaftskriterien und -verfahren werden von den Professorinnen und Professoren überwiegend akzeptiert, wobei das Kriterium der Betreuungserfahrung teilweise kritisch betrachtet wird, da es in dieser Form in anderen Ländern nicht existiert. Mit wachsender Zahl an Betreuungen und erfolgreichen Promotionen im PK NRW erscheint dieses Kriterium aber zunehmend weniger als Hürde.

Generell unterschätzt wurde, dass durch das Promotionsrecht erheblicher Aufwand entsteht. Die im Konzept des PK NRW im Einklang mit einschlägigen Empfehlungen (WR oder DFG) vorhandenen Elemente einer strukturierten Promotion werden nicht von allen Professorinnen und Professoren gleichermaßen

Abteilung	Promotionsprogramm	Anzahl Prof.	Anzahl Prom.
Bau und Kultur (BuK)	Gebaute Umwelt und Kulturerbe	29	25
Informatik und Data Science (IuDS)	KI und Data Science Angewandte Informatik und Wirtschaftsinformatik	66	53
Lebenswissenschaften und Gesundheitstechnologien (LuG)	Lebenswissenschaften und Gesundheitstechnologien	34	26
Medien und Interaktion (MuI)	Medien, Bildung, Ästhetik, Gestaltung Mensch, Digitalität, Gesellschaft	42	38
Ressourcen und Nachhaltigkeit (RuN)	Ressourcen und Nachhaltigkeit	100	114
Soziales und Gesundheit (SuG)	Gestaltung des sozialen und gesundheitlichen Wandels	86	68
Technik und Systeme (TuS)	Cyber Physical Systems	61	60
Unternehmen und Märkte (UuM)	Wandel und Resilienz	57	31

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 1: Abteilungen, Promotionsprogramme, professorale und promovierende Mitglieder (ohne kooperativ Promovierende), nicht differenziert nach Promotionsprogrammen

geschätzt. Eine Befragung der Betreuenden im Jahr 2025 erbrachte zusätzlich Unsicherheiten hinsichtlich der Abläufe und der Bedienung von KISS sowie teilweise eine unspezifische Kritik am „hohen Aufwand“.

Promovierende schätzen in der Regel die Strukturen und Möglichkeiten des PK NRW einschließlich der Betreuung durch ein Team aus drei Professorinnen bzw. Professoren. Trotzdem ist es auch im PK NRW zu Abbrüchen gekommen, die überwiegend auf persönliche Lebensumstände zurückzuführen sind. Das Qualifizierungsangebot wird unterschiedlich stark nachgefragt. Die Promovierenden besuchen häufig Konferenzen, publizieren rege und nutzen auch den Weg der kumulativen Promotion. Die Dissertationen werden überwiegend als sehr gut beurteilt, auch von universitären externen Gutachterinnen und Gutachtern, wobei sich dies allerdings nur auf ein Dutzend vollständig abgeschlossener Promotionen stützt. Die Disputationen finden überwiegend an den Hochschulen statt; nur vereinzelt wird dafür die Geschäftsstelle genutzt.

Zusammenfassung

Das PK NRW bietet qualitätsgesicherte Promotionsmöglichkeiten in nahezu allen Forschungsbereichen der HAW. In den acht Abteilungen, die über

die für Promotionen erforderliche Forschungsbreite und -tiefe verfügen und personell stabil aufgestellt sind, wirken forschungsstarke Professorinnen und Professoren hochschulübergreifend zusammen. Die Promovierenden arbeiten in einem Umfeld, in dem sie zusätzlich zu ihrer Hochschule mit weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Austausch treten. Der Qualitätsrahmen der Promotion ist über alle Abteilungen hinweg einheitlich und wird durch fachspezifische Elemente ergänzt. Qualifizierungsveranstaltungen werden hochschulübergreifend organisiert. Der Preis hierfür ist ein gewisser Koordinations- und Organisationsaufwand, der von einer Geschäftsstelle gemanagt wird.

Eine Herausforderung für das PK NRW könnte das Wachstum werden, wenn die anvisierte Zahl von 800 Professorinnen und Professoren sowie 1.000 Promovierenden überschritten wird. Eine ständige Herausforderung ist die Kommunikation in die HAW hinein, um Ordnungen, Prozesse und Angebote zu vermitteln sowie Wünsche und Kritik aufzugreifen.

Das PK NRW hat die notwendigen Strukturen und die Größe, um ein relevanter Player mit überregionaler Bedeutung im Promotionsgeschehen zu werden. Es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Hochschulen, die auch in Konkurrenz stehen, wirkmächtig zusammenarbeiten, um gemeinsam erfolgreicher zu sein. ■

Stellungnahme zum Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen, Juli 2022, <https://doi.org/10.57674/h2xk-3d71> – Abruf am 09.04.2026.

Mitgliederordnung des PK NRW www.pknrw.de/fileadmin/user_upload/07_Ordnungen_einzeln/Ordnungen_PKNRW/PKNRW_Ordnung_Mitgliederordnung_2023.02.13.pdf – Abruf am 05.03.2026.

CoARA: www.coara.org/national-chapters/coara-national-chapter-germany/ – Abruf am 05.03.2026.

Rahmenpromotionsordnung des PK NRW: https://www.pknrw.de/fileadmin/user_upload/07_Ordnungen_einzeln/Ordnungen_PKNRW/PKNRW_Ordnung_RPO_2025.05.05.pdf – Abruf am 09.04.2026.